

- 20190514_OO_student4_transcript0...
- 20190514_OO_student5_CODE.txt
- 20190514_OO_student5_Transcript0...
- 20190517_OO_student6_CODE.txt
- 20190517_OO_student6_Transcript0...
- 20190517_OO_student7_CODE.txt
- 20190517_OO_student7_Transcript0...
- 20190517_OO_student8_CODE.txt
- 20190517_OO_student8_Transcript0...
- 20190521_OO_student9_CODE.txt
- 20190521_OO_student9_transcript0...
- 20190521_OO_student10_CODE.txt
- 20190521_OO_student10_transcript...
- 20190523_OO_student11_CODE.txt
- 20190523_OO_student11_Tran...
- 20190523_OO_student12_CODE.txt
- 20190523_OO_student12_Transcript...
- 20190604_OO_student14_CODE.txt

File outline

```

1 [00:00:00]
2 [BEGIN TASK 34]
3 R: Nou, super fijn. Ehm, dan begin ik hier. Ik heb het in Java staan. Hier staat de opdracht en hier staat de code die erbij hoort.
4 S: Ja. Dus, is kijken, eh nou, we hebben dus een integer array met rainValues, even kijken dat zijn, acht getallen, en ze zeggen dat, dat de current integer is, rainValues plek 0, dus dat is 25, dan doen we een for-loop, dat is, oh, ja, dat is zo'n, dat heb ik ook met object oriented programming gehad, maar ik weet nog steeds niet goed wat zo'n enhanced for-loop ook alweer doet, maar het loopt er gewoon doorheen. Twee keer zeggen for, eens kijken, ehm... for int value in rainValues, if value is kleiner dan current... Current becomes the value, oke, wat ik dan zou doen is gewoon even kijken, gewoon een voorbeeld bedenken, dus je loopt er doorheen, dan begin je dus, int value begint denk ik gewoon op nul, dus dan is nul, ze vragen, als nul kleiner is dan current, dus dan is, je begint op 25, dan is nul kleiner dan 25, dan wordt dus, current wordt 25, eh, dus dan wordt current wordt dan 25, even kijken, en dan print ie dus 25 uit volgens mij, en dan gaat ie naar het volgende getal toe, en dan heb je, wacht, maar nul is ook kleiner dan 70... Dus volgens mij print ie dan gewoon letterlijk alle values op een rij uit. weet niet of het klopt maar...
5 R: Maakt niet uit. Oke. En als je een, zou je een functienaam, als je dit in een functie zou zetten, zou je daar een naam voor kunnen verzinnen?
6 S: Ehm... Als naam zou ik waarschijnlijk geven, print rainValues. Omdat die integer array rainValues heet.
7 R: Oke. Ehm, zou je dat hier, de functie naam...
8 S: oke.
9
10 [00:02:56]
11
12 R: Oke. Nou, als je nu kijkt naar de code die daar staat, en je zei zelf al he, je hebt hier een array met getallen erin, je hebt, noemde dat al de enhanced for-loop, maar als we kijken, er zijn twee dingen in die code waar ik je wat over wil vragen. De ene zijn de concepten die erin voorkomt, je zei al die for each vind ik een beetje lastig, daar heb je blijkbaar weinig mee geoeftend, een tweede ding dus, dat zijn de losse dingen, je hebt de array, de for each, een tweede is de code zelf, dus meer de algoritme. Wat je zei ja, je doorloopt het, en dan ga je controleren of het kleiner is en dan, he? Hoe moeilijk vind je, m'n eerste vraag gaat over de programma code, de algoritme, hoe complex vind je de code die daar zit?
13 S: Ehm... Dat eigenlijk, ik vind het vooral moeilijk nu om te zeggen omdat ik niet weet of ik het goed zei.
14 R: Oh, dat vind ik niet zo interessant, maakt niet uit. Hoe complex vond je het toen je het aan het lezen was?
15 S: Dan gewoon... Niet super moeilijk maar ook niet super makkelijk, ik denk gewoon, beetje gemiddeld, denk 5.
16 R: Oke, en de concepten die erin voorkamen?
17 S: Wel moeilijker, ook een, die enhanced for-loop, dan zou ik zeggen, bijvoorbeeld, een zeven geven.
18 R: Oke, en hoe moeilijk vond je het om te weten wat van je gevraagd werd om te doen? Dus de purpose, je moest de functienaam bedenken.
19 S: Oh, functienaam bedenken, functienaam vind ik niet heel moeilijk.
20 R: Dit is duidelijk en dit onduidelijk, dus...
21 S: Voor mij wel... gewoon duidelijk, ja.
22
23 [00:04:34]
24
25 R: Oke, top. Dan ga ik je... dan ga ik een volgende, ook weer een leesvraag.
26 S: Jep.
27 R: Wat zie je staan?
28 S: Even kijken, dus je hebt weer die integer array rainValues, en ze zeggen dan dat een int current dat wordt dan 25, want die pakt rainValues op plek nul, en dan zeggen, en dan hebben ze int i is nul, en dan zeggen ze while, dus die nul is kleiner dan de lengte van rainValues, en die is 8, en nul is kleiner dan 8, en dan zeggen ze dus dan gaat ie in de if statement, zegt ie dus, if rainValues op plek i, en i is dan nul, is groter dan current, dus dan zeggen ze, even kijken, wacht maar... maar dan rainValues op plek i, en i is nul, en current is ook nul, dus ze zijn even groot, en dan zeggen ze, dus in de eerste loop verandert ie niet, dus dan... is current gewoon 25, en dan maken ze i 1 hoger, en dan gaan we, ga je dus op i is 1 en op, dan is 1... oh, en dan die i wordt steeds een meer, dus dan loopt ie uiteindelijk ook weer door alle values in rainValues, en dan gaat ie steeds naar die if en dan staat er dus, en dan gaat ie dus kijken, if rainValues op index positie 1, dat is dan 70, is groter dan current, want current is nog steeds 25, dat is het geval, dan wordt current dus 70, dus volgens mij is dit net zoals de vorige vraag, print ie weer alle values uit, uiteindelijk van de integer array rainValues.
29 R: Oke. Nou heb ik hier weer dezelfde vragen voor je, of je even een functienaam kan bedenken.
30 S: Ja, even kijken, ik zou het denk ik gewoon weer diezelfde naam geven, mag dat?
31
32 [00:07:03]
33
34 R: De programma code die hier staat...
35 S: Ik vond deze makkelijk, wel, omdat hier geen enhanced for-loop in staat, dan zou ik deze dan zeggen...
36 R: En de while ken je ook al wel, de...
37 S: Ja, ja.
38 R: Heb je daar meer mee geoeftend dan met de for each enhanced for-loop?
39 S: Ja...
40 R: Dat zijn dus de concepten.
41 S: Ja. En de instructie was ook weer duidelijk.
42
43 [00:07:32]
44
45 R: Oke, prima, en dan de volgende, laatste code lezen.
46 S: Ja. Dus dan hebben we... oh ja, mijn voorgevoel zegt dat er ergens toch ergens een addertje onder het gras zat waar je even niet... Hoeft niet, nee, maar ga ik toch altijd van uit, ja. Dus weer een, die array, en dan heb je een integer count die gelijk is aan nul. Begint ie weer op i is nul, en dan zeggen ze als... even kijken... dus nu, dit zegt gewoon dat ie weer door die hele array gaat lopen, en dan zeggen ze, if rainValues op, in de positie i, begint op nul, is gelijk aan nul, maar dat is in het eerste geval niet zo, want, eh, rainValues op plek nul is 25, is niet gelijk aan nul, dus dan wordt count niet 1 meer, en dan print ie gewoon voor count dan nog niks uit volgens mij. Dat had iets wat ik ook nog niet goed begrijp met, wanneer ie wel of niet exact iets uitprint, moet wat meer proberen en oefenen, maar moet je ook eigenlijk exact weten als je het gewoon ziet, en dan wordt de count dus 1 meer, of nou ja, de count wordt niet 1 meer, want rainValues op plek i, dus op plek 0, is 25 en dus niet gelijk aan nul, dus count wordt niet 1 meer, ehm, en dan gaat ie voor int i is 1 wordt het dan, op plek 1 is ook niet gelijk aan nul. Uiteindelijk op plek 6 is dat, index positie 6 is dat, is ie dan wel gelijk aan nul, dan wordt de count wel 1 meer en dan print ie volgens mij aan het einde een keer count uit, gewoon 1 uit. Want count is een integer.
47 R: Oke. Dus wat zou de functie zijn?
48 S: Deze functie print het aantal keer dat nul voorkomt in de integer array rainValues.
49 R: Ja, heel goed. Oke. Kun je daar een functienaam aan...
50 S: Ja. Ehm... [stiltte voor 15 seconden] En ik zou hier de naam aan geven, times zero, dus hoevaak de nul voorkomt, want ik vind het te lang om dan hier nog achter rainValues te zetten.
51
52 [00:10:25]
53
54 R: Ja, ja is prima.
55 S: Even kijken... Ik vond deze nou, deze is gewoon... even gewoon wel te doen... deze sowieso, dat is ook gewoon duidelijk...
56 R: Toen je naar deze code keek en je zag de for-loop, wist je meteen wat dat deed?
57 S: Ehm, ja, maar toch even gewoon goed om te checken of er niet i is kleiner dan of gelijk aan, want dan krijg je weer, dus ja, maar met zo'n for-loop dan weet je gewoon over het algemeen dus gewoon dat ie door alle values in rainValues loopt.
58 R: Ah oke, dus je herkent het en je hebt zoiets, ik heb dat wel eens gezien, gebruik hem om door dingen heen te gooien.
59 S: Ja, goed nadenken, hardop denken, dat is belangrijk.
60 R: Oke, vind je dat, want volgens mij had je bij de while, bij de while loop moest je wel wat meer nadenken over...

```

Track changes is off

You: S3 FOREACH is magical
Jan 11, 2024 4:26 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S4 FOREACH least practiced
Jan 11, 2024 4:33 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S21 unconfident reasoning about control flow
Jan 11, 2024 4:34 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S2 FOR understandable
Jan 11, 2024 4:34 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S10 tweaking construct (parameters)
Jan 11, 2024 4:34 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S3 FOREACH is magical
Jan 11, 2024 4:35 PM • Edit

61 S: Ja, ja.
62
63 [00:11:25]
64
65 R: Oke. Ik heb hier de drie stukken code die je net hebt gezien. Je hebt ze ook aangegeven dat ze niet echt veel moeilijker waren dan de andere. Toch wil ik je vragen om er even goed naar te kijken. Dit is de enhanced for-loop die je had. Dit is de, met de while-loop, en dit is met de for-loop. En het zijn, alle drie liepen ze door een array heen en deden ze wat. Kan je ze op volgorde van moeilijkheid zetten, welke vind je het meest complex van die drie? Om te begrijpen of om te lezen...
66 S: Ehm... Ik vond die het minst complex, dat weet ik wel, ik weet niet waarom maar ik vond gewoon, ja...
67 R: Dit is de gewone for each, ja...
68 S: Ehm... Daarna deze, en ik denk toch dat ik de eerste het moeilijkst vond door die enhanced for-loop omdat ik toch niet exact weet uit m'n hoofd wat het nou precies doet. Of het wel...
69 R: Maar je hebt hem wel eens gebruikt?
70 S: Ja, wel eens gezien, maar niet zelf geschreven, want ik doe altijd gewoon een normale for-loop schrijven.
71 R: Oke, dus als jij een opgave krijgt, dan zou jij eerder deze kiezen boven die.
72 S: Ja.
73 R: Oke, en dan, waarom vind je de while complexer dan de for?
74 S: Ehm... Ik denk dat dat komt omdat ik toch automatisch denk dat die i iedere keer meer wordt, die i is nul, maar dat is niet... Oh ja, en dat komt ook omdat je hier nog zo'n extra haakje hebt, dus dan moet je goed kijken of het wel of niet in de scope zit, wel pittig om te kijken van he, hoe zit het nou precies. Daarom vind ik die while moeilijker dan...
75 R: Oke, en hier heb je het, wat weten we zeker van de i++ in dit geval?
76 S: Dat i, iedere keer dat ie loopt, een meer wordt. Oh wacht, mag ik nog iets zeggen? Want misschien heb ik dat fout gezien bij 34b, maar als ik het nu zie, volgens mij wordt dan, als die if niet klopt, dan wordt die i een meer.
77 R: Oke, top. Dus deze vond je het moeilijkste? Dan ga ik die hier naast je neerzetten en dan gaan we er straks wat dingen aan toevoegen.
78
79 [END TASK 34]
80 [00:13:50]
81
82 R: Oke, heel goed. Nou ga ik je vragen om wat code te schrijven. Er zit hier een run-knop op maar ik ga je vragen om die niet te gebruiken, want het interesseert me niet, de syntax vind ik niet zo interessant. Het gaat me meer om, van hoe pak je het aan, wat voor, he? Lees deze vraag maar even lekker door.
83 [BEGIN TASK 81]
84 [00:14:07]
85
86 S: Oke. [stiltte voor 12 seconden] Oeh, ja, ik zie hem, het eerste wat in me opkomt is gewoon heel erg hard code dit, omdat je hier weet dat het 76 is, gewoon 76 doen, net zoals wat we hadden bij opdracht c, maar ik denk niet dat dat slim is om te doen...
87 R: Ja, want hier is een voorbeeld van een rij, dus stel je voor dat dat, het zou ook moeten werken voor andere...
88 S: Voor elke rij. Oke, even kijken...
89 R: Wat is je plan?
90 S: M'n plan, oeh, even nadenken... Ehm, wat is slim om te doen... Dus ik zou er helemaal doorheen lopen en dan een current, nee soort van een, zeg maar int maxi... maximum is gelijk aan nul, en dan for-loop maken voor int... Oh, die is kleiner dan rain... [stiltte voor 10 seconden] Eh... Even kijken, dan... if... [stiltte voor 10 seconden] rainValues op index i is groter dan maximum, dan wil je dat maximum becomes rainValues.length[i] en dan wil je, oeh, ik weet niet waar dit moet maar dan wil je dus, en dan wil je hier verder, system.out.print maximum, en dan even checken of ik geen fouten heb gemaakt, of ik dat zelf kan zien, dus ehm, gaan we doorheen lopen voor int i is nul. Dus je begint op index nul, if rainValues op plek nul is groter dan maximum, 25 is groter dan nul, dan wordt maximum wordt 25, en dan gaan we, ehm, naar i is 1. If rainValues op index 1 is groter dan 25, dat is zo, dan wordt maximum wordt dan 70, en dat gebeurt dan nog een keer en nog een keer, en dan heb je, en dan krijg je dan 76 is groter dan 70. Dan wordt die 70 wordt dan 76, ehm... en dan, daarna krijg je nog een keer 76, dat is niet groter dus dan print ie de maximum out, en dan rainValues, hier krijg je dan nul, dat is ook niet groter dan 76, dus dan print ie weer 76 uit, bij 34 ook. Oh, for how many days... Wacht dus dan, wil je nu, dus nu print ie uit, nu print ie iedere keer als er een maximum is print ie hem uit, maar hij wil het voor iedere dag dat er een maximum is, dan moet ik hem even, ehm... dus dan moet ik nog iets toevoegen. Dus dan zeggen we, maken we nog een extra if-loop erbij, en dan if, even kijken... int total max, days, daysMaxRain is nul... dan zeggen we if maximum... [stiltte voor 8 seconden] Nee, dat is niet slim om te doen want het kan ook anders zijn. Moet ik even nadenken hoe ik dit ga doen, want ik wou zeggen if maximum is groter dan rainValues in, maar dat is niet slim want stel dat er, dat ie een keer een keer groter is maar dat ie dan daarna nog een groter getal komt, dan werkt het niet, ehm... [stiltte voor 15 seconden] Even kijken, dus... Hoe gaan we dat doen, even kijken... [stiltte voor 5 seconden] Wacht, he, wat nou als we hier zeggen, eh, als het, nee dat werkt niet volgens mij... Even kijken, dus...
91 R: Waar zit je aan te denken?
92 S: Nou ik dacht, wat nou als je hier zegt, deze max is rain dan ++ die meer wordt en dan ook uiteindelijk het print, maar ik denk dat dat niet werkt, want ehm... stel, als we andere getallen zouden hebben, dus dan hadden we hier, na die nul nog een honderd bijvoorbeeld. Dan heb je dus 76 is groter dan, is niet groter dan 76 dus dan print ie hem eerst een keer uit, en daarna heb je 76, dan heb je nul is groter dan, dat klopt niet, dus dan print ie nog een keer 76 uit, maar dan heb je honderd is groter dan 76, en dan wordt het maximum honderd, en dan heeft ie al wel twee keer 76 uitgeprint, maar dat zijn niet de maximum reindagen, dus dat kan ook niet. Ja dan, hoewel het, ehm... Dus dan moet ik dus, zorgen dat die... ehm... [stiltte voor 15 seconden] Ga ik het licht zien of niet, is dan de vraag, als je op zoiets vastloopt. Het is vast niet super moeilijk, mits je het weet natuurlijk. Ehm... Dus ik denk nu van, eigenlijk wil je pas iets doen, nadat ie door die hele for-loop is heen geweest, maar ja de vraag is wat dan... Misschien nog een keer door de for-loop heen gaan zou kunnen. Dat zou kunnen, dus nou, nog een for-loop... [stiltte voor 30 seconden] Hoop dat die maximaal binnen de scope zit, dat weet ik niet... Geeft ie aan of het fout is of niet? Oh...
93 R: Nee, maar dat maakt niet uit, dat vind ik niet zo interessant he. Gewoon zoals het in je hoofd opkomt...
94 S: Ja, dus als, gaat ie nog een keer doorheen, dus als rainValues op plek i gelijk is aan maximum, dan wil je dus, ehm... dan wil je dus die ook uiteindelijk uitprinten, maar ik denk niet dat het klopt, maar ik mag het niet checken hoe ik het zou doen zonder het te checken. Maar de vraag is nu, tenminste, ik zou denk ik, hoe zou ik dat doen... Ik zou hiervan waarschijnlijk, als dit op de regie, global variables van maken, ik weet niet of dat mag.
95
96 [00:23:22]
97
98 R: Wat doet jouw ding? Kun je me even uitleggen hoe het in je code geschreven staat?
99 S: Ja, dus eerst loopt ie door alle values heen van rainValues, en dan als rainValues op index i is groter dan het maximum, maximum is op nul, dus dan wordt maximum wordt dan dat getal, rainValues positie i, dan gaat ie overall doorheen lopen, en dan uiteindelijk heb je een maximum, en, maar ik vergeet nu een iets en dat zie ik volgens mij want, stel die if klopt niet dan gaat ie naar de volgende for-loop toe, maar dat wil je pas doen als er eerst die hele for-loop is afgemaakt, dus dan zou ik hiervoor een losse functie maken denk ik. Dus dan zou ik, zou ik hem doen, maar dan moet je die maximum, en deze max array moet je dan, global variables maken, dus je zou dan, ik weet niet of dat zo mag, maar, ik weet niet of het zou mogen maar die zou ik dan daar willen zetten, en dan wil je dus... Die wil je, hoe je niet uit te printen, maar kan je eerst doen om te testen of het werkt, en dan wil je hier nog een andere functie van maken... [stiltte voor 20 seconden] Ehm, en dan zet je dus hier in de... Wacht, dit haakje, er is nu sowieso iets fout met haakjes, even kijken, die moet... Hier. [stiltte voor 10 seconden] Die wil ik hier hebben... En dan zet ik hieronder print maxRain. En dan... [stiltte voor 15 seconden] Ja ik denk dat ik het zo zou doen.
100
101 [00:26:06]
102 [END TASK 81]
103 [BEGIN DISCUSS TASK 81]
104 S: Ja, moet ik nog iets uitleggen, of testen hoe het werkt?
105 R: Ja, nou, volgens mij was je net ook al aan het vertellen, je loopt door die for-loop en je hebt nu een functie gemaakt zodat je zeker weet dat die max rain, dat die tweede for-loop uitgevoerd wordt na die eerste for-loop. En dan komt daar de, daysmaxRain uit. Nou prima, ziet er goed uit.
106
107 [00:26:29]
108
109 R: Oke, dan ga ik even weer naar de vragen. Als je nu kijkt naar de code die je hebt geschreven, hoe ingewikkeld vind je het algoritme, wat je hier geschreven hebt?

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S1 construct familiarity
Jan 11, 2024 4:36 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S4 FOREACH least practiced
Jan 11, 2024 4:36 PM • Edit

Hit Enter to reply
harder/dispersed/error prone than FOR
Jan 11, 2024 4:36 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O10 minor forget&recall
Jan 11, 2024 4:36 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O2 considers hardcoding
Jan 11, 2024 4:38 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S21 unconfident reasoning about control flow
Jan 11, 2024 4:39 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O7 tangled/patchwork
Jan 11, 2024 4:39 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O7 tangled/patchwork
Jan 11, 2024 4:39 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O7 tangled/patchwork
Jan 11, 2024 4:41 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O10 minor forget&recall
Jan 11, 2024 4:42 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S21 unconfident reasoning about control flow
Jan 11, 2024 4:43 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

110 S: Poen, eh, voor mezeit om op te komen best complex, en vooral als je hier nog test, want dat vind ik nog moeilijk om dan, om echt te weten of je het eigenlijk goed doet, dus dan zou ik sowieso al een...

111 R: En als iemand jou deze code zou geven zo van, lees dit en vertel me wat het doet.

112 S: Dan zou ik het een stuk makkelijker vinden.

113 R: Ja?

114 S: Ja. Maar dan de vraag is natuurlijk of je het goed leest, maar om zoiets te lezen dat vind ik makkelijker dan om het zelf te schrijven.

115 R: Oke, en als je het leest dan ga je gewoon ook de getallen invullen en dan, hebben jullie ooit met [?] gewerkt? Nee, oke. Nou geef maar aan hoe moeilijk je de...

116 S: Ja, toch wel een zeven.

117 R: Oke, en de concepten, want je hebt nu gebruikt, je hebt nu functies gebruikt...

118 S: Ja, concepten vind ik niet super moeilijk, maar de opdracht op zich wel.

119 R: En functies gaat je wel goed af? Kun je makkelijk, goed gebruiken?

120 S: Hoe bedoel je?

121 R: Nou ja, je hebt hier een functie aangemaakt, en die roep je aan. Dat is iets waar sommige mensen wel heel moeilijk vinden.

122 S: Ik weet niet, als het gewoon goed is dat het klopt, nou ja, misschien niet, maar nee, dat gaat op zich wel.

123 R: Oke, top. Ehm, en de opdrachten vond je, je snapte wat er van je verwacht werd?

124 S: Ja.

125 R: Oke, ik heb hier de vraag, dit is wat je hebt gemaakt. Ik wil je even vragen om dat hier te rangschikken. Je had bovenaan had je het moeilijkste, en onderaan het makkelijkste, kan je deze erboven, eronder, ertussenin...

126 S: Ik vind deze sowieso het moeilijkste, want ik heb hem zelf moeten schrijven.

127 R: Oke, dus je vindt schrijven echt duidelijk moeilijker dan lezen.

128 S: Ja. En dan, lezen doe ik natuurlijk ook niet foutloos, maar schrijven vind ik dan toch altijd wat moeilijker om op te komen, van wat we nou eigenlijk doen.

129 R: En als ik jou had verteld, ik wil dat je een for-loop schrijft met een if daarin en een functie aanroepen, had je het makkelijker gevonden als ik het denkwerk had gedaan van, hoe moet je het precies aanpakken?

130 S: Ik denk het wel, ja. Had ik denk ik wel wat makkelijker gevonden, ja.

131 R: Oke. Hmm... Dan deze.

132 S: Oke.

133 [END DISCUSS TASK 81]

134 [00:28:55]

135 [BEGIN TASK 83b]

136

137 R: En dat is meteen ook de laatste die ik je ga vragen.

138 S: Deze is voor mij moeilijker dan de vorige, dat voel ik nu al. Oeh, de ene doet de first rainy day, en de andere doet de last rainy day. Oke... Oke, ja. Wat ik dus eerst zou doen, voor m'n gevoel is het makkelijkste, if there are no rainy days, dan zou ik een... een for-loop maken. [stiltte voor 15 seconden] En dan zou ik dus zeggen nu, if array, values op plek i is gelijk aan nul, eh, mag je ook gewoon zeggen, als... of nee, if i... moet ik even goed nadenken.

139 R: Waar ben je over aan het nadenken?

140 S: Ehh, hoe ik dus, als er geen rainy days zijn, een error message ga uitprinten, dus je wil eigenlijk bijhouden hoe vaak dit gebeurt, want je wil... Dus dat is dus als het op alle indexen gebeurt, even nadenken hoe ik dat zou doen... if rainValues op plek i is gelijk aan nul... dan wil je dus, moet ik even een nieuwe integer, dus dan zeg je int rainlessDays is gelijk aan nul... ehm... rainlessDays++ en dan wil je nog een if hebben. If rainlessDays is gelijk aan rainValues.length, volgens, even kijken, die rainValues.length geeft volgens mij, begint die dan op 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 en dan niet op nul, als ik het goed heb, anders heb ik het fout, en dan zou ik een error krijgen. En dan, dan kan je zeggen, system... Error... There are no rainy days. Puntkomma. Oke. We checken dus, hij loopt door de rainValues.length heen, het hele rainValues array heen, dan gaat ie kijken, is die gelijk aan nul, maar stel, als die nul is is die nul, ja, wordt dat een meer, die nul wordt ie ook een meer, en dan krijg je dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, keer nul, als dat zo is, dan moet ik even kijken of hij, even kijken, oh ja, en hij checkt ook iedere keer als er in die if komt, dan checkt ie ook iedere keer die if, dus qua scope kan het volgens mij. En dan uiteindelijk zegt ie he, die is acht en die is acht, dus dan print ie die error message uit. En dan willen we nu kijken naar dat ie dus, print the index of the first rainy day and the last rainy day. Nu voor kijken, dus dan zou ik, ik zou hier weer een aparte functie van maken, omdat ik dat prettiger vindt want dan, je hebt geen gedoe met fors en ifs als het goed is, ehm... Nee, dat haakje moet dan weer, de main hier ergens zetten, anders dan gooi ik de functie in de main en dat kan natuurlijk helemaal niet. Ehm... Oke. Dan willen we nu... [stiltte voor 5 seconden] Dan ga ik nu voor de eerste en de laatste dag printen, wacht is, nee, ik kan het misschien iets anders doen, als ik gewoon zeg, eh, int first is nul, int last is rainValues.length min 1 volgens mij, omdat het nu wel uitmaakt zo. En dan zeg ik dus... i is kleiner dan 1, ++... [stiltte voor 10 seconden] Dat pikken we er altijd eerst uit, want de eerste is altijd gewoon de index positie nul, ik zal nog even checken of ik niet iets over het hoofd heb gezien, en dan zou ik nu zeggen voor... oh nee... the first and the last... last kan je gewoon dit zeggen volgens mij, hoef je geen for-loop voor te maken. wacht nee, nee, dat kan niet, want nu, als ik dit zeg dat is fout, want dan zeg ik gewoon dat ie, ehm, zeven moet uitprinten, maar dat wil je niet. Oh ja, volgens mij kan dit wel, wacht, die andere for-loop kan dan ook weg zo, dan zeggen we dus rainValues.index last... en dan, die kan dan weg, en dan zeg je gewoon... Ehm... oke, ik zal weer, oh, hier moet nog een haakje voor. Eh, ik zal even checken. Oh wacht nee, oh wat dom, nu zie ik dit... Ik heb wel een for-loop nodig want ik ging er op een of andere domme manier van uit, ik dacht zo he, dat is dus eerste dag gelijk aan rain dag en de laatste dag gelijk aan rain, nee dit klopt niet echt. Oke. Ehm... wat dom.

141 R: Misschien kun je wat control z, ik weet niet... Ga maar verder.

142 S: Oke, dus het, if rainValues plek i is groter dan nul, system... En dan... [stiltte voor 13 seconden] Plus... Ehm, oeh wat is, want nu krijg je natuurlijk, nu wil je dat ie de index uitprint he, ik weet niet of er een standaard functie met get index of zo, nee...

143 R: Mag je gewoon van uitgaan. Tik hem dan maar gewoon in.

144 S: Oke, dot get index... En nog een extra haakje hierzo, even kijken, nee...

145 R: Dus die get index haalt de index van de waarde.

146 S: Ja, van die waarde.

147 R: Als je hem groter wil maken kan je dit doen.

148 S: Oke. Dus plek i is groter dan nul, maar nu heb ik nog een probleem want hij gaat langs alle values, dus dan kan je nu vaker de is regen dag krijgen, en dat wil je niet. Ehm... Hoe gaan we dat doen... Zodra ik dit heb uitgeprint wil je stoppen ermee, ehm... De vraag is hoe doe je dat natuurlijk.

149

150 [00:38:08]

151 [END TASK 83b]

152 [BEGIN DISCUSS TASK 83b]

153 R: Oke, omwille van de tijd wil ik je sowieso vragen om te stoppen want ik krijg er zo nog eentje. Ik wil even een ding vragen want je zei van, je bent met functies begonnen, je zei van, dan heb ik dat gedoe met die for en die ifs niet, bedoel je hetzelfde als wat je bij de vorige had gedaan? Dat je zeker weet dat de ene, dan deed je dat...

154 S: Ja.

155 R: Dat dit zeker wordt uitgevoerd pas als die andere klaar is.

156 S: Ja.

157 R: Oke. Als ik nou, dan gaan we eventjes hiernaartoe, ja je geeft aan dat je hem niet helemaal af hebt, omdat je, je moet hier nog een beetje mee zitten klooiën.

158 S: Ja, omdat nu print ie dus, hier bijvoorbeeld, dit voorbeeld zou hij nu dus die, die, die, die, die, en die uitprinten. Terwijl je alleen maar de eerste wilt en daarna wil je stoppen. En daarna moet je dat voor de laatste regel ook nog doen. Dat werkt dan weer anders.

159

160 [00:39:07]

161

162 R: Oke. Als je nu kijkt naar de code die je hier hebt geschreven, hoe ingewikkeld vind je dat?

163 S: De code die hier staat, ehm... Stel dat hij, moet ik ervan uitgaan dat ie zou kloppen? Dan simpel, want hier staat index van first rainy day en hier index of last rainy day, en als het no rainy days heeft dan, weet je eigenlijk al wat er uit moet komen als het klopt. Even kijken... Dit is toch hoe moeilijk ik de opdracht vond?

164 R: Nee, deze is de concepten, je hebt hier een for en je gebruikt een if, je gebruikt een functie, en de indexen doe je wat mee... Zoals de get index, dat ook...

165 S: Oke, nou ja, uitleg wel gewoon duidelijk wat je hier moest doen. Niet makkelijk maar wel duidelijk.

166 R: En je hebt, het gebruik van die get index vond je ook niet lastig?

167 S: Nee.

168 R: vind je het moeilijk want dat is een bepaalde functie, zodra dat dus je vindt het niet lastig of

You: S16 multiple branches/jumps (selections)
Jan 11, 2024 4:44 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S14 (novel) algorithm explicit thought/hard
Jan 11, 2024 4:45 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O5 lacking appropriate design beforehand
Jan 11, 2024 4:59 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S21 unconfident reasoning about control flow
Jan 11, 2024 4:49 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S21 unconfident reasoning about control flow
Jan 11, 2024 4:49 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S19 # different types of constructs
Jan 11, 2024 4:49 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O7 tangled/patchwork
Jan 11, 2024 4:50 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O8 switches construct halfway
Jan 11, 2024 5:06 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O1 misconception (spoken)
Jan 11, 2024 5:05 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O3: lacking knowledge of plan to terminate loop
Jan 6, 2024 2:49 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S21 unconfident reasoning about control flow
Jan 11, 2024 4:51 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S14 (novel) algorithm explicit thought/hard
Jan 11, 2024 4:52 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

169 R: Vind je het moeilijk, maar dat is een bepaalde functie, zodra dat, dus je vind het niet lastig, of...
169 S: Nee niet lastig, want als je het weet...
170 R: Ja, dus gewoon onthoudt, de functie aan... Oke, top. Nou ga ik je deze geven en vragen om die in de...
171 S: Moeilijkheid? Zeker weten de moeilijkste.
172 R: Zeker weten de moeilijkste, en wat maakte deze moeilijk?
173 S: Eh, het is voor m'n gevoel complexer want je moet dus een manier bedenken hoe die alleen maar de eerste en de laatste uitprint, dus dan moet je een manier bedenken, en zulke dingen vind ik vaak best moeilijk. En dan die no rainy days, dat vond ik iets makkelijker, want dan weet je dat je overal doorheen mag gaan. Dan moet je overal doorheen gaan, maar nu moet je stoppen zodra die een regendag heeft gevonden, en dan kijken wat de laatste regendag is, en dat vind ik wel moeilijk omdat, ehm, want dan, misschien had ik hier beter een while kunnen gebruiken, maar zoiets kost me gewoon meer tijd omdat ik het moeilijker vind om erop te komen.
174 R: Oke, super, dankjewel. Ik vind dat je het heel goed hebt gedaan, top. Ik maak even een foto van jouw rangschikking. Hoe vond je het om te doen?
175 S: Wel... Op zich nog wel pittig, want met zulke dingen bij programma's, over het algemeen, programmeren, om er zelf op iets te komen, vind ik wel moeilijk.
176 R: Is het ook. Dat is ook gewoon een kwestie van heel veel oefenen.
177 S: Ja, dus dat vind ik wel moeilijk, ja.
178 R: Oke.
179 [END DISCUSS TASK 83b]
180
181 [handt voucher uit]
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

You: S14 (novel) algorithm explicit thought/hard
Jan 11, 2024 4:54 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S12 difficulty tweaking plan
Jan 11, 2024 4:54 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S24 # tasks subsequent
Jan 11, 2024 4:55 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: NO O6 considers/knows construct - plan combo
Jan 11, 2024 4:55 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S14 (novel) algorithm explicit thought/hard
Jan 11, 2024 4:55 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply